

MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEK DOSTONLARI MAZMUN KO'LAMI, XARAKTERLAR OLAMI, MAVZU VA TASVIR TURLARI

Sharipbayeva Nazokat Quroltoy qizi

Adabiyotshunos-tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483397>

Annatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotidagi doston janrining taraqqiyoti, uning liro-epik mohiyati hamda janrlararo o'zgarish jarayonlari tahlil etilgan. Shuningdek, mustaqillik davrida o'zbek dostonchiligida yuz bergan shakl va mazmun yangilanishlari, shoirlarning poetik izlanishlari, lirik kechinma va sujet asosidagi dostonlarning xususiyatlari yoritilgan. Matnazar Abdulhakim ijodidagi zamonaviy dostonlarning poetik, falsafiy va uslubiy jihatlari ham ilmiy asosda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Doston, poema, liro-epik janr, zamonaviy o'zbek adabiyoti, poetik tafakkur, uslub, Matnazar Abdulhakim.

Ma'lumki, badiiy adabiyotda aks etgan biror hodisa ijtimoiy ildizdan uzilgan bo'lmaydi. Hatto qahramon kechinmalari ifodasidagina iborat asar ham ijtimoiy- unda jamiyatda yuz berayotgan hodisalar tufayli qahramonda uyg'ongan tuyg'ular tasvirlanadi. Shuningdek, qahramon ham jamiyat a'zolari bilan bevosita yoki bilvosita muloqotga kirishadi. Ijodkor ayni shu tashqi muhit ta'sirida paydo bo'lgan hissiyotlarni badiiy tasvirlashga erishadi. Insoniyat tarixida yuz bergan barcha muhim voqealar, unutilmas hodisalar, keskin o'zgarishlar, avvalo, ijodkor qalbida, so'ng so'zda va nihoyat, amalda namoyon bo'ladi. Ijodkorda ko'pchilikda bo'lmagan eng kichik o'zgarishni ham oldindan sezish, uning ahamiyatini teran anglash iqtidori borligining biologik yoki ijtimoiy sababini topish mushkul. Chunki iste'dod- ijodkor ongi, shuuridan tashqarida mavjud, uning kundalik ma'nosidan uzilgan, o'zgacha xislatlar kasb etgan so'zga do'nishi ilohiy, hatto, bir qadar jununvash jarayon. U bir vaqtning o'zida tarixga ham, hozirga ham, kelajakka ham taalluqli bo'la oladi. Ijodkor hozirgi ahvolidan kelib chiqqan holda tarixdan ta'sirlanishi va shu asosda kelajakni tasavvur qilishi mumkin. Davr va iste'dod orasidagi boshqalar tushunmaydigan bu ruhiy aloqa adabiyotga turfa badiiy oqimlar-u o'quvchilarga butunlay farqli ifoda uslubiga ega ijodkorlarni taqdim etadi (M. Yo'ldosheva. Yangilanish manguligi: adabiy tadqiqotlar.-T.:ADIB nashriyoti, 2011, 22-b). XX asrning 90-yillaridan keyin keng tarqala boshlagan yangicha tafakkur, o'zlikni anglash, milliy faxr tuyg'usining kuchayishi kabi omillar badiiy ijodkorlik, jumladan, she'riyatda ham sifat o'zgarishlarini vujudga keltira boshladi. She'riyat mavzu, janr jihatdan ancha kengayib, boyidi, fikriy va hissiy teranlik oshib, insonni qamrovli anglash, uning qalb olamini taftish etish, umuman, yangicha badiiy kashf qilish kuchaydi. Istiqlol sharofati tufayli yuzaga kelgan ijod erkinligi mustaqil fikrlashga keng yo'l ochgan asosiy omil bo'ldi. Shuningdek ijodiy o'ziga xoslik "men"i, o'zini kashf qilish orqali poetik fikrning ijtimoiy-estetik mohiyatini chuqurlashtirish, shaxsiy iqtidori, dunyoqarashi, obrazli ifoda va tasvir uslublaridan samarali foydalanish kabi omillarda ham namoyon bo'layotir. Bu jarayonda har bir shoirning voqelikka estetik munosabatining darajasi va miqyosi uning shaxsiyati, "men" idagi badiiy funktsiya, qalamga olingan mavzular, obrazlar, g'oya va qarashlar tizmi yaxlit holda ijodkorning uslubiy qiyofasini shakllantiradi. Adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, barcha janrlarda ham ijodkor ichki olamini to'liq kashf eta olmaymiz. Faqat lirik va liro-epik asarlarda bu jarayonni qisman yoki to'liq his qilishimiz mumkin. Shulardan biri yozma adabiyotda o'z o'rniga ega bo'lgan doston janridir.

Adabiyot tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, undagi janrlar adabiy jarayon taraqqiyoti davomida turli-tuman o'zgarishlarga uchragan va uchramoqda. Ijtimoiy, ma'naviy taraqqiyotga mos holda ba'zi janrlarda yetakchilik ko'zga tashlansa, ba'zilari iste'moldan chiqib ketdi, yangi janrlar yuzaga keldi, ko'pchiligida esa rivojlanish ko'zga tashlanadi. Doston janri taraqqiyoti bu borada tadqiqotga loyiqdir.

Doston atamasi nafaqat folklorda, balki yozma adabiyotda ham katta hajmdagi epik asarlarga nisbatan keng talqin etiladi. Biroq og'zaki va yozma adabiyotdagi dostonlar o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Folklordagi dostonlar bilan yozma adabiyotdagi dostonlar shakl-shamoyili jihatidan bir xil ko'rinishda bo'lsa-da, yozuvchining dunyoni o'ziga xos tarzda idrok ertishi, baholashi va o'z fikr-g'oyalari, orzu-armonlarini ifodalash tarzi, usulida farqlanadi. O'zbek dostonchiligi asrlar davomida o'sib, kamol topib, rang-baranglashib bordi va adabiyotshunos olimlar tomonidan ko'plab izlanish va tadqiqotlardan o'rin oldi.

Jahon adabiyotshunosligida janrlar takomili, xususan, badiiy-estetik tamoyillari, poemaning taraqqiyot xususiyatlari, umuminsoniy va milliy qadriyatlarni ifodalash darajasini ilmiy baholash soha rivojini ta'minlashga xizmat qiladi.

Milliy poetik tafakkur, betakror an'ana va qarashlarni o'zida mujassam etgan o'zbek dostonchiligi tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. O'zbek folklori va mumtoz adabiyot an'analari ta'sirida shakllangan zamonaviy doston XX asrning 30-yillariga kelib mustaqil janr sifatida shakllandi. XX asrning 50-80 yillarida hukmron mafkura sharoitida ijodkorlar erk va adolat mavzusini, davr bilan bog'liq ijtimoiy muammolarni muayyan timsollar orqali va ramzlar vositasida aks ettirishga harakat qildilar. Bu davrda xalq ijodi, zamonaviy va mumtoz adabiyotda muayyan voqebandlik asosida yaratilgan keng hajmli lirik asarlarga nisbatan "doston" hamda "poema" atamaları deyarli sinonim tarzda qo'llanishi kuzatiladi.

Rus adabiyotshunosi N.A.Gulyayev poemaning ko'p qismli epik yoki lirik xarakterdagi asar ekanligini e'tirof etadi va bu janr spetsifikasi haqida yagona to'xtamga kelinmaganini aytadi. Olim poemani voqelikni ifodalash tabiatiga ko'ra epik turga mansub deb hisoblaydi. Keyinchalik esa uning dramatik poema, lirik poema, liro-epik poema kabi ko'rinishlari yuzaga kelganini bildiradi. Liro-epik poemani esa turlararo janr deb hisoblaydi. Biroq poema adabiy janr ekanligi yodda tutilsa, olimning fikriga qo'shilib bo'lmaydi. Jumladan uning poema ichki ko'rinishlarini turli adabiy turga bog'lab tushuntirishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki janr ichida tur emas, turlar janrlarni belgilashga asos bo'la oladi. Shuning uchun N.A.Gulyayevning poema tasnifi bilan bog'liq qarashlari bahsli. Adabiyotshunos T.Boboyev poemani lirik-epik turga kiritish tarafdori. D.Qur'onov esa bu fikrga qo'shilmaydi: "Adabiyotshunoslikda poemalarning hammasini birdek liro-epik janr deb hisoblash hollari ham borki, bu unchalik to'g'ri emas. Dostonni liro-epik janr deb atarkan, uning "bayon qilinayotgan epik voqeani lirik qahramon munosabati orqali ifodalash" xususiyati asos qilib olinadi. Xolbuki, birinchidan, dostonlarning hammasida ham "voqea lirik qahramon munosabati orqali" berilmaydi, ikkinchi tomondan, har qanday asarda, u xoh epik va xoh dramatik bo'lsin, tasvirlanayotgan voqeaga muallif munosabati u yoki bu tarzda mavjud bo'ladi. Shunday ekan, liro-epik janrga barcha dostonlarni emas, strukturasi epik va dramatik unsurlar mavqeyi bir xil maqomga ega dostonlarnigina kiritgan to'g'ri bo'ladi. Ko'rinadiki, poemaning qaysi adabiy turga kirishi hanuzgacha bahsli masala bo'lib qolmoqda. Biroq D.Qur'onov qarashlari masalani bir qadar oydinlashtirish imkoniyatini yaratadi. Chunki olim "strukturasi epik va dramatik unsurlar bir xil maqom tutgan poemalarni" liro-epik turga kiritish kerakligini asoslaydi. Demak,

adabiyotshunosligimizda janrning liro-epik poema, lirik poema, dramatik poema singari ko'rinishlarining vujudga kelishi tasodif emas. Bu qaysi tur belgisi ustunligiga qarab, shunday xulosaga kelingan. Poemaning o'zi sinkretik janr ekan, uning turini aniqlashda qaysi belgi ustunligini inobatga olish zarur.

O'zbek adabiyotshunosligida Sh.Hasanov bu boradagi kuzatishlarida hayot materialining talqini bilan bog'liq badiiy tafakkur tarziga urg'u berib: "Realistik ruhdagi asarlarni "doston" deya atash unchalik to'g'ri emas. Vaholanki, biror-bir janr undagi realistik yoki romantik tafakkur tipiga qarab belgilanmaydi. "poema" atamasi- "doston" atamasining g'arbona ekvivalenti. Zamonaviy doston mumtoz dostonning sifat va miqdor o'zgarishlariga uchragan yangi modelidir", - deb yozadi (Кувватова Дилрабо Хабибовна XX аср 2-ярми ўзбек дostonчилигининг тараққиёт хусусиятлари. Тошкент, Докторлик диссертацияси-149/2016). Umuman olganimizda, ushbu janrda "...kitobxonni voqealarning izchil tasviri emas, balki voqealar tufayli qahramon qalbida tug'ilgan psixik kechinmalar- dramalar, o'ylar, kechinmalar qiziqtiradi".

So'nggi yillar o'zbek dostonchiligi bir qator tamoyillar asosida taraqqiy etib bormoqda. Ijtimoiy-siyosiy sohalaridagi tub burilishlar, jamiyat ma'naviy hayotidagi yangilanishlar, avvalo, badiiy adabiyotda aks etadi. Shu bois, bugungi kunda yaratilayotgan asarlarda inson tafakkur tarzida yuz bergan va berayotgan evrilishlar bor bo'yicha ko'zga tashlanayotir. Bugungi kun dostonlarida tuyg'ular tili, "ishoralar tili", ramzlar tili, ruhiyat tili so'zlayapti. Botin so'zlayapti. Mohiyat so'zlayapti (Ikrom Otamurod. Adabiyotni iste'dodlar yaratadi. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati", 2009-y. 47-son). Ularda jahon poemachiligi, xalq va mumtoz dostonchilik, zamonaviy doston xususiyatlari o'z mujassamini topgan. Shoir A.Oripovning "Istiqlol manzaralari" dostoni boshqa dostonlardan farqli ravishda betakror uslubda yaratilgan. Bu haqida adabiyotshunos N.Jabborov shunday yozadi: "...dostonni yozishda muallif liro-epik poeziyada bir oz unutila boshlagan, xalqona qissago'ylik uslubini tanlagan" (Жабборов Н. Замон. Мезон. Шеърият.- Тошкент. F.Фуллом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. Б-4)

Demak, so'nggi yillar o'zbek dostonchiligiga xos muhim xususiyatlar quyidagilarda namoyon bo'lgan:

1. Uslubning yangilana borishi: xalqona qissago'ylik, xalq dostonlari uslubiga xos nazm va nasrdan foydalanish.
2. Diniy sarchashmalarga chuqur kirib borish, dostonchilikka tasavvufiy ohanglarning kirib kelishi.
3. Janrlar sinkretlashuvi jarayonining tezlashganligi, dostonda drama va romanga yaqinlashuvning kuzatilishi.
4. Millat va Vatan tarixida munosib nom qoldirgan shaxslar obrazlarini badiiy gavdalantirish.
5. Modern uslubi.

Aytish mumkinki, shu xususiyatlar asosida adabiyotimizda an'anaviy va noan'anaviy uslubdagi dostonlarning yaxlit bir tizimi yaratildi.

Mustaqillik yillari o'zbek dostonchiligiga to'xtalar ekanmiz, ularda kechgan o'zgarishlar, shakliy-uslubiy izlanishlar, yangilanishlar asosida ularni quyidagicha tasnif qilishimiz mumkin:

1. Lirik kechinma asosiga qurilgan dostonlar.
2. Sujet asosiga qurilgan dostonlar.

Lirik kechinma asosiga qurilgan dostonlarda, lirik tasvir asosida epiklik sizib yuzaga chiqadi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida lirik dostonlar alohida badiiy tizimni tashkil etadi. Oybekning "Qalbim jarohati", Mirtemirning "Surat", Zulfiyaning "Xotiram siniqlari", Jamol Kamolning "Quyosh chashmasi" kabi asarlari lirik dostonning mukammal namunalaridir. Ularga xos muhim xususiyatlar lirik tasvirning qabariqligi, his-kechinmaga boyligi, kompozitsiyasida lirika elementlarining quyuqligi (lirik kirish, lirik chekinish, lirik xotima) da kuzatiladi. So'nggi yillar o'zbek dostonchiligida mazkur an'ananing davomini va yangilanishini Matnazar Abdulhakim dostonlarida ham yorqin kuzatish mumkin. Xususan, "Javzo tashrifi", "Ko'chki", "Ko'prik" kabi asarlari bu jihatdan ahamiyatlidir. Mazkur asarlarda falsafiylik, qalb kechinmalari, tuyg'ular, sujet va uslub jilvalari mohirlik bilan aks ettirilgan.

XX asrning ikkinchi yarmi o'zbek dostonchiligida jamiyat taraqqiyotida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, ayniqsa, xalqimizning mustaqillik haqidagi orzu-o'ylari aks ettiriladi. Bu o'z navbatida adabiyotning barcha tur va janrlari qatori dostonning takomil xususiyatlari, rivojlanishi hamda poetik tafakkurdagi evrilishlar bilan bog'liq masalalarni tadqiq etish vazifasini kun tartibiga qo'ydi. Shu tariqa XX asrning ikkinchi yarmi o'zbek dostonchiligining taraqqiyot tamoyillari, shoirlarning ijodiy tajribalari, dostonning tili, sujeti, kompozitsiyasi hamda badiiy mahorat masalalarini o'rganish, janr tarixi va nazariyasini rivojlantirish zaruratga aylandi. Binobarin, o'tgan yuz yillikning ikkinchi yarmidagi o'zbek dostonlarining rivojlanish qonuniyatlari, yetakchi xususiyatlari, janr strukturasiidagi o'zgarishlarni ilmiy asoslash adabiyotshunoslik ilmi oldida turgan dolzarb vazifalardan sanaladi. XX asrning 50-80 yillarida ijodkorlar millat qalbida yashirinib yotgan dardlarni folklorning afsona, rivoyat, ertak singari epik janrlardan foydalanish orqali aks ettirishdi. Mustaqillik jamiyatda erkinlik muhitini qaror toptirish barobarida shaxs ongini tubdan o'zgartirdi. Hayot, ijtimoiy voqelik ta'sirida badiiy-estetik tamoyillar yangilandi. Natijada zamonaviy dostonchilikda mustabid tuzum davridagi mafkuraviy yondashuvlar barham topdi, g'oyaviy- badiiy andazalardan voz kechildi. Davrning qon tomirlarida kechayotgan botiniy jarayonlar, zamondoshlar ruhiyatidagi murakkab o'zgarishlar dostonnavislardan teran psixologik tahlillarni, qalbning sir-sinoatga to'la jumboqlariga javob izlashni talab etmoqda va bu talab lirik qurilish andozalariga mos shakllarda ro'yobga chiqdi.

Muallif shaxsining dostonlar markazidan joy olishi janrning barcha tizimlarini, xususan, uning qurilish xarakterini ham belgilaydi. Muallif shaxsining asar markazini tashkil etishi esa lirikaning asosiy belgisi ekanligi qator tadqiqotlarda isbotlangan. Jamiyat va shaxs ichki dunyosidagi ziddiyatlar, manzaralar, umuman davrning eng muhim masalalari epik lirika, ya'ni dostoniy lirikada individual dunyoqarashiga ega bo'lgan shaxsning nuqtai nazari bilan yoritiladi va bu xususiyat zamonaviy dostonlarda lirik tur belgilarining ustuvor o'ringa ko'tarilganidan dalolat beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. M.Yo'ldosheva. Yangilanish manguiligi: adabiy tadqiqotlar.-T.:ADIB nashriyoti, 2011,22-b.
2. Джуманиязова Насиба. Истиқлол даври ўзбек лирикасида услубий изланишлар-Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация.-УДК:821.512.133. Тошкент-2011.
3. Қувватова Дилрабо Хабибовна XX аср 2-ярми ўзбек дostonчилигининг тараққиёт хусусиятлари. Тошкент, Докторлик диссертацияси-149/2016.

4. Норматов У. Жанр имкониятлари.- Тошкент,1970.-17-бет
5. Ikrom Otamurod. Adabiyotni iste'dodlar yaratadi. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati",2009-y. 47-son.
6. Жабборов Н. Замон.Мезон.Шеърят.- Тошкент. Ғ.Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. Б-4